

NUTQIDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALAR NUTQNI SAXNALASHTIRILGAN O‘YIN YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH

Ziyodullayeva E‘zoza Ne‘matjon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

oligofrenopedagogika kafedrası o‘qituvchisi

ezoza.ziyodullayeva.97@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu tezisda intellektual rivojlanishida kamchiligi bo‘lgan bolalar nutqni saxnalashtirilgan o‘yin yordamida rivojlantirish muammosi yoritilgan. Shuningdek, nutqdagi noto‘g‘ri talaffuzni to‘g‘irlash, to‘g‘ri talaffuz malakalarini shakllantirish, bolalarda nutqni diqqat bilan eshitishga o‘rgatish, fonematik idrok, tovushlarni tahlil va tarkib qilish malakalarini shakllantirish ishlarining mazmuni bayon etilgan.

Tayanch so‘zlar: o‘yin, sahnalashtirilgan, nutq, didaktik, syujetli rolli, voqeaband, lug‘at boyligi, ixtisoslashtirilgan.

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida yangi avlod maktabgacha ta‘lim tashkilotlari hamda ko‘p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tizimida rivojlanishida orqada qolgan bolalar uchun qulay va xavfsiz muhitni yaratish bo‘yicha barcha sharoitlar yaratilgan.

Ana shunday ixtisoslashtirilgan tashkilotlarda ta‘lim olayotgan alohida ehtiyojli bolalar orasida aqli zaif bolalar son jihatdan nisbatan ko‘proq uchraydi.

Uzoq yillar davomida o‘yin faoliyati ilmiy izlanishlar uchun o‘rganish predmeti bo‘lib xizmat qilgan. Bu faoliyatdan ta‘lim jarayonida doimiy ravishda foydalanib kelingan. Ayniqsa turli ko‘rinishdagi kamchilikka ega bo‘lgan bolalarning ta‘lim jarayonida o‘yinning o‘rni beqiyos. O‘yin bu bola uchun shunchaki zavq emas, balki ijtimoiy malakalarni o‘rgatuvchi ilk vosita, rivojlantiruvchi faoliyat va muloqotga kirishni o‘rgatuvchi jarayondir. O‘yinlar davomida biz bolaning biror bir

qobiliyati, hususiyatlarini ham bilib olishimiz mumkin. Ayniqsa didaktik o‘yinlarning asosiy maqsadi aqliy faoliyatni rivojlanishini o‘stirishga qaratilgan bo‘ladi.

O‘qituvchi bu faoliyatdan ta‘limni to‘g‘ri tashkil etgan holatda to‘g‘ri va unumli foydalana olsa didaktik o‘yinlar uning asosiy ish quroliga aylanadi. Pedagog o‘yin faoliyati nazorat qilish va boshqarish davomida bolaning shaxsiy xususiyatlariga, tuyg‘ulariga, tafakkuriga, irodasiga, xulqiga bevosita ta‘sir o‘tkaza oladi. Bu esa bola hayotida va ta‘lim tabiya jarayonida o‘yinlarning roli qanchalik katta ekanini isbotlaydi. Bu soha bolaga ta‘lim berishning asosiy metodi sifatida qo‘llaniladi, bu esa o‘yin faoliyatni pedagogik talablarga hos holatda bajarilishini talab etadi.

Zamonaviy ta‘lim pedagogik ta‘sir ko‘rsatish usullarining ikki tomonlama yo‘naltirilganligi bilan ajralib turadi, bunda nafaqat pedagoglarning, balki o‘quvchilarning intilishlari ham hisobga olinadi. Bu masaladagi asosiy qiyinchilik shundaki, bolaning aqliy rivojlanishida natijalarga erishishning aniq vositalari yo‘q. Haqiqat shundan iboratki, u bizni didaktik o‘yinlardan foydalanish davomida aqliy zaif bolalarning aqliy va ruhiy rivojlanishida natijalarga erishish uchun vositalarini doimiy ravishda o‘zgartirishga va yangilanishga majbur qiladi.

A.L.Venger, N.V.Nischeva, V.N.Avanesova, A. 9 A.Kataeva, E.A. Strebeleva, A.I.Sorokina, N.G.Morozova, P.I.Pidkosisty, N.D.Sokolova, L.S. Vigotskiy, A.N.Leontyev, D.B.Elkonin va boshqa ko‘plab olimlarning izlanishlari shuni ko‘rsatadiki, o‘yinlarni o‘rganishning amaliy ahamiyati insoniyat tomonidan didaktik o‘yinlardan foydalanishning ko‘p asrlik tajribasi bilan bog‘liqdir.[2,96]

Saxnalashtirilgan o‘yinlar ayni vaqtda bolalarni o‘qitishning shakli hisoblanadi. Uning xalq pedagogikasidagi kelib chiqishi o‘yinlarning qo‘shiqalar bilan, harakatlar bilan birlashishiga asoslangan ta‘limiy o‘yinlarni yaratgan. saxnalashtirilgan o‘yinda barcha strukturaviy elementlar, bolalarning o‘yindagi faoliyati uchun xarakterli bo‘lgan: maqsad, jamlanma, o‘yin faoliyati, qoida, natija jamlangan.

Saxnalashtirish o‘yinlarida bolalar o‘yin jarayoniga kirib boradilar, voqea va ertak qahramonlarining ichki hayotiga bevosita aloqador bo‘lgan qahramonlik, jasurlik, mehribonlik, jonbozlik, jonkuyarlik kabi ijobiy fazilatlarni o‘zlarida yaqqol

namoyon qiladilar. Bu jarayonda bolalarning nutq faolligi, lugʻat boyligi, dunyoqarashi kengayib boradi.

Sahnalashtirish uchun badiiy asar, ertaklar tanlash katta yoshdagilardan bolalarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari, istaklarini hisobga olishni talab etadi

Adabiy asarlarni tanlashda quyidagi talablar qoʻyiladi:

1. Mazmunining gʻoyaviy-maʼnaviy barkamolligi.
2. Badiiy jihatdan mazmundorligi.
3. Asardagi qatnashchi va rollarning soni (qancha koʻp boʻlsa, asar shuncha ahamiyatlidir).
4. Mazmuni yaxshi boʻlishi bilan birga, unda harakat turlarining ham koʻp boʻlishi.
5. Ifodali oʻqishga mos boʻlishi.
6. Mazmuni qiziqarli, hayot bilan bogʻlangan boʻlmogʻi zarur

Bolalar xalq ertaklarini sahnalashtirishni yaxshi koʻradilar. Masalan, «Sholgʻom», «Zumrad va Qimmat», «Boʻgʻirsoq» va boshqalar. Bolalar boshqa xalq ertaklarini

ham turli usullarda (qoʻgʻirchoq, soya, soya teatri orqali) sahnalashtirishga ehtiyoj sezadilar.

Badiiy asarni eslab qolishlari uchun uni qayta qoʻyib berish, sahnada koʻrsatish, rasmlar namoyish etish, didaktik oʻyinlardan foydalaniladi.

Sahnalashtirish oʻyinlari, bu bolalarning mustaqil ijodiy oʻyin turi boʻlib, unda badiiy asar va hikoyalar bolalar tomonidan rollarga boʻlib ijro etiladi. Bu oʻyinlar bolalarda iroda, intizom va oʻz xatti-harakatlarini boshqara olish, boshqalarning harakatlari bilan hisoblashish kabi ijobiy maʼnaviy xislatlarni shakllantiradi.

Sahnalashtirish oʻyinlarida bolalar oʻyin jarayoniga kirib boradilar, voqea va ertak qahramonlarining ichki hayotiga bevosita aloqador boʻlgan qahramonlik, jasurlik, mehribonlik, jonbozlik, jonkuyarlik kabi ijobiy fazilatlarni oʻzlarida yaqqol namoyon qiladilar. Bu jarayonda bolalarning nutq faolligi, lugʻat boyligi, dunyoqarashi kengayib boradi.

Sahnalashtirish uchun badiiy asar, ertaklar tanlash katta yoshdagilardan bolalarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari, istaklarini hisobga olishni talab etadi.

Sahnalashtirilgan o‘yinlarni tashkil etish quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga qamrab oladi:

I bosqich. Sahnalashtirish uchun badiiy asarni tanlash. Badiiy asarni tanlashda quyidagi talablarga rioya qilish kerak: 1) ertak yoki hikoyada qatnashuvchilar soni ko‘p bo‘lishi kerak; 2) asarning nafaqat mazmuni, balki unda harakatlarning ham turfa xil bo‘lishiga e‘tibor qaratish lozim; 3) asar ifodali o‘qishga mos bo‘lishi kerak; 4) asar mazmuni qiziqarli va emotsional bo‘lishi zarur; 5) asar bolalarning yoshiga mos kelishi lozim.

II bosqich. Sahnalashtirish uchun tanlangan ertak yoki hikoyaning mazmunini o‘qib berish.

III bosqich. Asarni bolalar tomonidan eslab qolinishiga erishish: qayta o‘qib berish, har bir bolaning aytadigan gaplari ustida individual ish olib borish, rasmlar namoyish etish.

IV bosqich. O‘yin qiziqarli o‘tishi va uzoq davom etishi uchun o‘yinga kerakli materiallar, kiyimlar tayyorlash hamda rahbarlikni to‘g‘ri amalga oshirish.[4,187]

O‘yin mashg‘ulotlaridan voqeaband - ijroli o‘yinlar orqali bolalar tafakkuri kengayadi va qiziqishlari rivojlanadi. Rolli o‘yinlar orqali bolalarga ularni qurshab turgan kishilarning kundalik hayoti, o‘zaro munosabatlari, turmush kechirish yo‘sinlari bilan tanishib boradi. Bolalar hamisha kattalarga taqlid qilishadi, qo‘g‘irchog‘ini erkalayotgan qizcha onasining so‘zini takrorlaydi, qo‘g‘irchog‘ini beshikka belab alla kuylaydi, mana shu birgina o‘yin orqali unda oila sharoitidagi ko‘nikmalar hosil bo‘layotganligini kuzatishimiz mumkin. Bundan tashqari "Shifokor", "Sartaroshxona", "Do‘konda", "quruvchilar", "Tikuvchilar", "Bog‘cha", "Maktab - maktab" kabi o‘yinlar orqali maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar qalbida kasbga qiziqish, faollik, o‘zgalarga mehnatiga hurmat, ahil va inoqlilik, shirinsuhanlik kabi hislatlar o‘stirib boriladi.

O‘yin faoliyati mutlaqo barcha psixologik faoliyatlarning ishiga va rivojiga o‘z-tasirini ko‘rsatadi. Shunday qilib, o‘yinlar davomida tasodifiy harakatlar, tasodifiy

qiziqishlar va xotira yaxshilanishi kuzatiladi. O'yin sharoitida, maktabgacha yoshdagi bolalar, yetakchining to'g'ridan-to'g'ri topshirig'iga ko'ra ma'lumotlarni yaxshiroq o'rganadilar va ko'proq malumotlarni qabul qildilar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak har bir o'yin turidan bolalarda uchraydigan nutq nuqsonini samarali tarzda bartaraf etishda yordamchi vosita sifatida foydalansak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. P. Po'latova, L. Nurmuxamedova, Sh. Amirsaidova Maxsus pedagogika Toshkent.: Fan va texnologiyalar .2014
2. Аванесова В. Н. Дидактическая игра как форма организации обучения в детском саду / В. Н. Аванесова. - М. : Просвещение, 2016. - 176
3. Леонтьев А. Н. Психологические основы детской игры: избранные психологические произведения / А. Н. Леонтьев. - М.: Педагогика, 2009
4. Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников / Л. В. Артемова. - М.: 2014. - 150
5. Безрукова О. А. Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста: пособие / О. А. Безрукова, О. Н. Каленкова. - М.: Каисса, 2008. – 95